

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КИТАЕ

ТГЭУ Студент факультета финансов и бухгалтерского учета: **Баратов Назир**

ТГЭУ Преподаватель кафедры иностранных языков: **Хикматов Дилшоджон**

Аннотация В данной статье мы обсудим развитие информационных технологий в Китае. В начале разберем историю развития информационных технологий в Китае, после узнаем о текущей состоянии информационных технологий в Китае и поговорим о том какие технологии Китай хочет развивать усердно в будущем.

Введение

Рост Китая как технологической державы неоспорим. Страна добилась значительных успехов в развитии информационных технологий (ИТ), позиционируя себя как мирового лидера в этой отрасли. Политика правительства, инвестиции в исследования и разработки, а также талантливая рабочая сила - все это способствовало быстрому росту Китая в сфере информационных технологий. В этой статье мы рассмотрим историю развития информационных технологий в Китае, текущее состояние отрасли и будущее информационных технологий в стране.

История развития информационных технологий в Китае

Историю развития информационных технологий в Китае можно проследить с 1950-х годов, когда страна приступила к разработке своего первого компьютера "СJ-1". В то время Китай был в значительной степени отрезан от остального мира из-за политической и экономической изоляции. Однако в конце 1970-х годов Китай начал открываться миру, и это привело к буму в ИТ-индустрии.

В 1980-х годах Китай начал импортировать технологии и оборудование из других стран, и это помогло заложить фундамент для IT-индустрии в стране. За это время правительство начало инвестировать в исследования и разработки в секторе информационных технологий, создав в 1986 году Китайскую академию наук.

В 1990-х годах IT-индустрия Китая начала стремительно развиваться. Страна начала производить собственные компьютеры, и за это время было основано много китайских IT-компаний, включая Lenovo, Huawei и ZTE. Правительство продолжало вкладывать значительные средства в сектор информационных технологий, уделяя особое внимание разработке отечественных технологий и продуктов.

В начале 2000-х годов IT-индустрия Китая продолжала стремительно расти. Правительство проводило политику, направленную на стимулирование развития отрасли, включая налоговые льготы и субсидии для IT-компаний. Вступление Китая во Всемирную торговую организацию в 2001 году также способствовало развитию IT-индустрии, открыв страну для большего количества иностранных инвестиций.

В последние годы Китай стал мировым лидером в нескольких областях развития информационных технологий. В стране расположены одни из самых передовых в мире исследовательских центров искусственного интеллекта, а китайские технологические компании находятся на переднем крае разработки инновационных продуктов и услуг, включая мобильные технологии и платформы электронной коммерции.

IT-индустрия Китая продолжает расти, и правительство поставило перед собой амбициозные цели на будущее. Страна стремится инвестировать в новые технологии, такие как 5G, искусственный интеллект и Интернет Вещей, и стремится стать мировым лидером в этих областях к 2035 году. Обладая богатой историей инноваций и инвестиций в IT-сектор, Китай

имеет все возможности для достижения этих целей и продолжает играть ведущую роль в мировой индустрии высоких технологий.

Текущее состояние развития информационных технологий в Китае

Текущее состояние развития информационных технологий в Китае характеризуется быстрым ростом, инновациями и инвестициями в новые технологии. Китай стал мировым лидером в нескольких областях информационных технологий, включая электронную коммерцию, мобильные технологии и искусственный интеллект (ИИ).

Одним из ключевых факторов развития информационных технологий в Китае является внимание правительства к развитию инфраструктуры. В стране создана мощная ИТ-инфраструктура, насчитывающая более 800 миллионов пользователей Интернета и более 1,5 миллиарда пользователей мобильных телефонов. Китай также был на переднем крае развития технологии 5G, имея более 819 000 базовых станций 5G по состоянию на март 2021 года.

Рынок электронной коммерции Китая является крупнейшим в мире, и ожидается, что к 2024 году онлайн-продажи достигнут 3 трлн долларов. Китайские технологические компании, такие как Alibaba, Tencent и JD.com сыграли важную роль в стимулировании роста сектора электронной коммерции благодаря своим инновационным продуктам и услугам.

Китай также стал лидером в области исследований и разработок в области искусственного интеллекта. В стране расположены одни из самых передовых в мире исследовательских центров искусственного интеллекта, а китайские технологические компании разрабатывают передовые технологии и приложения для искусственного интеллекта.

Еще одной областью, на которой сосредоточена ИТ-индустрия Китая, является Интернет вещей (IoT). Страна вкладывает значительные средства в

развитие технологий Интернета вещей, и правительство намерено к 2025 году иметь более 600 миллионов подключенных устройств.

Однако ИТ-индустрия Китая также сталкивается с проблемами, особенно в области прав интеллектуальной собственности. Высказывались опасения по поводу кражи интеллектуальной собственности китайскими компаниями, что привело к напряженности в торговле с другими странами.

В ответ на эти вызовы китайское правительство внедрило политику, направленную на усиление защиты интеллектуальной собственности и содействие развитию отечественных технологий. Правительство также объявило о своей инициативе "Новая инфраструктура", которая направлена на инвестирование в новые технологии, такие как 5G, искусственный интеллект и Интернет Вещей(Internet of Things (IoT)).

В целом, текущее состояние развития информационных технологий в Китае характеризуется быстрым ростом, инновациями и инвестициями в новые технологии. Сосредоточенность Китая на развитии инфраструктуры, исследованиях и инновациях сделала его мировым лидером в ИТ-индустрии, и у страны есть все возможности продолжать играть ключевую роль в развитии мировой индустрии высоких технологий.

Будущее развития информационных технологий в Китае

Будущее развития информационных технологий в Китае светлое и многообещающее. Китайское правительство поставило перед собой амбициозные цели стать мировым лидером в области новых технологий, таких как 5G, искусственный интеллект (ИИ) и Интернет вещей (IoT). Ориентация Китая на инновации и инвестиции в исследования и разработки сделала его лидером в ИТ-индустрии, и страна готова продолжить свой рост в ближайшие годы.

Одной из областей, где Китай, вероятно, добьется значительного прогресса в будущем, является технология 5G. Страна вложила значительные

средства в развитие инфраструктуры 5G и располагает одной из крупнейших сетей 5G в мире. Правительство намерено к 2025 году обеспечить более 600 миллионов пользователей 5G, и это будет стимулировать рост новых технологий, таких как искусственный интеллект и Интернет Вещей.

Искусственный интеллект - это еще одна область, в которой Китай, как ожидается, добьется значительного прогресса в будущем. В стране расположены одни из самых передовых в мире исследовательских центров искусственного интеллекта, а китайские технологические компании находятся на переднем крае разработки передовых технологий и приложений искусственного интеллекта. Китайское правительство поставило перед собой цель стать мировым лидером в области искусственного интеллекта к 2030 году, и страна вкладывает значительные средства в исследования и разработки для достижения этой цели.

Интернет вещей - это еще одна область, в которой Китай, как ожидается, добьется значительного прогресса в будущем. Правительство поставило цель к 2025 году иметь более 600 миллионов подключенных устройств, и это будет способствовать росту "умных городов" и других приложений Интернета вещей. Китайские технологические компании уже разрабатывают инновационные продукты и сервисы Интернета вещей, и эта тенденция, вероятно, сохранится в будущем.

В дополнение к этим областям Китай, вероятно, также добьется прогресса в других новых технологиях, таких как блокчейн, квантовые вычисления и автономные транспортные средства. Китайское правительство определило эти технологии в качестве ключевых областей для будущего развития и вкладывает значительные средства в исследования и разработки для продвижения этих областей.

Однако будущее развития информационных технологий в Китае также сопряжено с проблемами, особенно в области прав интеллектуальной

собственности. Правительство внедрило политику, направленную на усиление защиты интеллектуальной собственности и содействие развитию отечественных технологий, но опасения по поводу кражи интеллектуальной собственности сохраняются.

Несмотря на эти проблемы, будущее развития информационных технологий в Китае выглядит радужным. Сосредоточенность страны на инновациях, инвестициях в исследования и разработки, а также развитие инфраструктуры позиционирует ее как лидера в ИТ-индустрии, и Китай готов продолжить свой рост и развитие в ближайшие годы.

Заключение

Рост ИТ-индустрии Китая был поистине впечатляющим, и страна не проявляет никаких признаков замедления. Сосредоточенность правительства на инвестировании в новые технологии и развитие инфраструктуры в сочетании с талантами китайской рабочей силы помогли позиционировать Китай как мирового лидера в индустрии высоких технологий. Стремясь стать лидером в таких областях, как искусственный интеллект, 5G и Интернет вещей, Китай, вероятно, останется ключевым игроком в мировой технологической индустрии на долгие годы.

Список использованной литературы

1. Wang, C., & Wu, W. (2021). Эволюция развития информационных технологий в Китае. Журнал информационных технологий 36(2), 207-218.
2. Zhang, L., Li, X., & Liu, Y. (2020). Текущее состояние и тенденции развития индустрии информационных технологий Китая. Устойчивость, 12(6), 2303.
3. Информационный центр китайской интернет-сети. (2021). 48-й статистический отчет Китая о развитии Интернета. Ссылка <http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/202103/P020210329395166924718.pdf>

4. Xinhua News Agency. (2021). Китай построил более 819 000 базовых станций 5G: МИИТ. Ссылка http://www.xinhuanet.com/english/2021-03/30/c_139862312.htm
5. McKinsey & Company. (2019). Цифровая экономика Китая: ведущая мировая сила. Ссылка <https://www.mckinsey.com/featured-insights/china/chinas-digital-economy-a-leading-global-force>
6. China Daily. (2021). Развитие искусственного интеллекта в Китае приведет к лидерству в мире к 2030 году. Ссылка <https://www.chinadaily.com.cn>
7. Statista. (2021). Internet of Things (IoT) в Китае -Статистики и факты. Ссылка <https://www.statista.com>